

Др Душица Миладиновић-Стефановић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 343.435:347.62
UDK: 341.645:341.4
UDK: 347.62-055.2

DOI: 10.5281/zenodo.17949683

ПРИНУДНО ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА КАО ОБИК НАСИЉА НАД ЖЕНАМА У ОРУЖАНИМ КОНФЛИКТИМА – КРИМИНОЛОШКИ И КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ**

Апстракт: Оружани конфликти, друштвена дезорганизација и економска криза коју доносе на општем нивоу, али и осећај животне угрожености, несигурности и слабљење инхибиција на индивидуалном плану, могу да створе погодне услове за настајак различитих облика криминалитета. Принудно закључење брака вероватно није прва асоцијација у овом контексту, мада се у неким оружаним сукобима, попут оних у Камбоџи, Сијера Леонеу или Уганди, показало да је управо ово кривично дело било тако често вршено да је добило масовне размере. У том смислу, ауторка у овом раду настоји да укаже најпре на извесне криминалошке аспекте ове појаве, као што су њене карактеристике, односно, фактори који утичу на њен настанак, али и на одређена спорна кривичноправна питања која су се појавила пред међународним кривичним судовима услед чињенице да принудно закључење брака није предвиђено као самостално кривично дело нити као изричито наведена радња постојећих инкриминација у статутима међународних кривичних судова, те је у пракси квалификовано као злочин против човечности, супсумирањем под тзв. „друге нехумане акте“.

Кључне речи: принудно закључење брака, злочин против човечности, оружани конфликти.

* dusica@prafak.ni.ac.rs; ORCID ID 0000-0003-1473-0509.

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-137/2025-03/200120 од 04.02.2025. године. Рад је у вези са циљевима бр. 5 и 16 Агенде за одрживи развој до 2030. године.

1. Увод или општа разматрања о принудном браку

1.1. Појам принудног брака

Иако се на први поглед чини да је јасно шта се подразумева под појмом принудног брака (енг. *forced marriage*, франц. *mariage forcé*, итал. *matrimonio forzato*, нем. *Zwangsheirat*), у теорији се могу наћи различита одређења. Он најчешће обухвата брак који један или оба супружника закључују против своје воље услед примене принуде (González, 2017: 5; Idriss, 2015: 687; Kool, 2012: 453; Sabbe, Temmerman, Breems, Leye, 2014: 173 и др.), мада постоји и шири концепт под чије се окриље подводи и брак у којем један или оба супружника *остају* против своје воље услед примене принуде, независно од тога да ли је он и закључен на описани начин или не (Alanen, 2016: 2.). Надаље, требало би поменути да има и теоретичара који овај појам не везују само за принуду у кривичноправном смислу те речи, тј. за силу и претњу, него и за заблуду (Samad, 2010: 197), односно за деликатније методе утицаја на вољу као, на пример, када мајка убеђује ћерку да ће временом завољети свог супруга, или када отац децидирано стави до знања да је венчање заказано и да ће се одржати желела то његова ћерка или не, што у веома конзервативним заједницама са „гвозденом” контролом и ауторитарним утицајем родитеља може довести до повиновања њиховој вољи, без обзира на дубоко лично неслагање (Yerlikaya, Çakir-Ceylan, 2009: 208). Међутим, сам назив ове појаве, који експлицитно наглашава примену принуде, чини нелогичном претходно поменути експанзију његовог обима. Употреба других притисака и заблуде за исход може да има изостанак слободно датог пристанка за склапање брака тј. нежељени брак, који се не може поистоветити са принудним браком. Сваки принудни брак је истовремено и нежељен, али је јасно да не важи обрнуто.

У одређивању појма принудног брака, треба се осврнути и на чињеницу да се и сам брак, као полазна основа, може схватити и рестриктивно и екстензивно. Тако би, у ужем смислу, обухватио само грађански брак, док би у ширем били укључени и верски бракови у различитим формама. Заправо, емпиријска истраживања и показују да је велики проценат принудних бракова управо и закључен верским обредом, као тзв. „*Nikah*” или „*Imam*” брак код муслимана или као „*Sinti*” брак код Индуса (Sabbe, Temmerman, Breems, Leye, 2014: 178, Braun, 2015: 856). Надаље, иако нам домаће позитивно право и правна традиција налажу да брак схватимо као законом уређену заједницу једне жене и једног мушкарца, криминолошко одређење би могло да буде флексибилније, обухватајући и заједнице између више субјеката (обично једног

мушкарца и више жена), пошто постоје системи где је овако нешто присутно и дозвољено. Теоријски, у обзир би могле да дођу и заједнице сличне браку, на пример ванбрачне заједнице, истополне заједнице или регистровано партнерство.

Има и мишљења да је принудни брак заправо „термин кишобран” којим се покривају различите појаве: брак као облик ропства у оквиру трговине људима, уговорени брак, традиционални или обичајни брак, рани брак, дечији брак, фиктивни или лажни брак ради добијања различитих погодности, брак ради стицања држављанства или регулисања боравка у страниј земљи и слично (Rude-Antoine, 2005: 15). Ово је свакако прешироко схватање, како се између принудног брака и већине наведених појава не може баш увек поставити знак једнакости, али то не значи да треба да буде у потпуности занемарено, јер указује на категорије бракова у посебном ризику од принудног настанка (деталније о сличностима и разликама видети у Sabbe, Temmerman, Breems, Leye, 2014: 173, Ganoli, McCarry, Razak, 2009: 418-429, Enright, 2011: 63-65).

1.2. Карактеристике принудног брака

Када се говори о карактеристикама појаве, уобичајно је да се принудни брак везује за жене као жртве, те се у ширим класификацијама и третира као облик насиља над женама, мада то није увек правило. У јединој студији истраживачи су показали да и мушкарци могу бити виктимизирани, посебно ако су у питању хомосексуалци, лица са инвалидитетом или мушкарци који су већ добили или ће добити дете из ванбрачних сексуалних веза, а ризик је тим већи ако припадају конзервативним, традиционалним заједницама (Samad, 2010: 201-202).

Са друге стране, у проучаваној литератури има мало тога што би послужило за постављање профила учинилаца, а разлози за то леже у чињеници да различити субјекти који у свом раду на неки начин региструју постојање принудног брака, уопште не прикупљају податке о њима. Једино је извесно да су се у овој улози најчешће налазе родитељи, старији чланови породице, а некада и старешине заједнице, свештеници и тзв. „професионалне” проводације (Alanen, 2016: 2, Sabbe, Temmerman, Breems, Leye, 2014: 174-175), те принудни брак не мора увек и нужно да представља облик породичног насиља. Иако је учинилац најчешће мушкарац, регистроване су и жене, које су по речима истраживача, способне да сломе и најчвршћи карактер, служећи се суптилним емотивним уценама (Sammad, 2010: 201).

Негативне последице принудног брака су многобројне. Неке од њих су психичке природе, попут израженог губитка самопоуздања и самопоштовања, осећаја беспомоћности, проблема у вези са спавањем и исхраном, депресије и слично, што у крајњем може да резултира ауто-деструктивним понашањем – самоповређивањем, покушајем самоубиства, па чак и самоубиством (Gill, Harvey, 2017: 78; Ouattara, Sen, Thomson, 2010: 28; Chantler, 2012: 181). Често су присутне и промене у домену физичког здравља, што је посебно изражено уколико је жртва малолетна, а у које се убрајају: сексуално преносиве болести, ране трудноће уз које се везују хетерогене компликације индуковане незрелом шћу организма, те се као последица тога јавља и висока смртност младих мајки и њихових беба (Alanen, 2016: 7; Chantler, 2012: 181; Ouattara, Sen, Thomson, 2010: 29). Од осталих штетних импликација принудног брака требало би издвојити прекид или онемогућавање школовања, губитак посла или умањене могућности за заснивање радног односа, чиме се стаје на пут стицању личне и финансијске независности и самосталности (Rude-Antoine, 2005: 31; Alanen, 2016: 7; Ouattara, Sen, Thomson, 2010: 30; Gill, Harvey, 2017: 78; Ganoli, McCarry, Razak, 2009: 425). Значајан проблем може да представља и буквална социјална изолација жртве, прекид свих друштвених контаката, некада чак и са породицом из које је потекла, одузимање личних исправа, новца, и ограничавање слободе кретања, што додатно погоршава њен ионако лош положај (Idriss, 2015: 688; González, 2017: 7).

Такође, жртве принудног брака су предиспониране да постану жртве насиља и у новој породици, оне су у посебном ризику од наставка физичког, психичког и економског насиља какво их је и увело у нежељену заједницу, али и у ризику појаве сексуалног насиља. Како статус младе у традиционалним друштвима зависи од рађања, уколико се она томе опире, велика је вероватноћа да ће бити силована (Ganoli, McCarry, Razak: 2009: 425-426; Gill, Harvey, 2017: 78; Ouattara, Sen, Thomson, 2010: 31). У најгорем случају, сексуално насиље може да буде остварено и кроз сексуално ропство или приморавање на проституцију (Hutchinson, Waterhouse, March-McDonald, Neal, Ingham, 2016: 46).

1.3. Фактори који утичу на појаву принудног брака

У литератури посвећеној принудном браку најчешће се констатује да је у питању сложена друштвена појава, на чији настанак утичу многобројни, међусобно испреплетени фактори. Једним делом појава принудног брака приписује се економским чиниоцима, при чему су могуће две потпуно супротне ситуације – екстремно сиромаштво, када се при-

нудно закључење брака види као једини излаз из истог (Alanen, 2016: 3-4; Rude-Antoine, 2005: 30; Chantler, 2012: 179), али и породично богатство и престижни друштвени статус које треба очувати по сваку цену (Rude-Antoine, 2005: 30, Sammad, 2010: 196, Ouattara, Sen, Thomson, 2010: 29). Значајно место међу факторима има патријархални културни образац са доминатним положајем мушкарца, оца породице чија се воља мора беспоговорно поштовати, односно са традиционалном улогом жене која се своди на улогу супруге и мајке, која нема шта да бира већ мора да прихвата шта јој се нареди (González, 2017: 6, Rude-Antoine, 2005: 30). Са тиме су у вези и обичајна и религијска правила која налажу очување личне и породичне части тј. очување чедности до склапања брака која, такође, могу допринети настанку појаве (Ganoli, McCarry, Razak, 2009: 424; Ouattara, Sen, Thomson, 2010: 29; Alanen, 2016: 5), што некада доводи и до екстремних и потпуно апсурдних исхода као, на пример, када силоване девојке насилно удају за силоватеље, не би ли се скинула љага са њиховог и породичног имена (Uddin, 2006: 213; Anitha, Gill, 2009: 173). У контексту традиционалних друштвених образаца понашања, свакако треба поменути као ризичне и праксу уговарања брака, раног закључења брака, дечије бракове (Sammad, 2010: 200; Uddin, 2006: 212), као и обичаје отимања и куповине младе (Chantler, 180; Miller, 2015: 3909). Надаље, истраживања у европским земљама, где је појава махом везана за становништво које се миграторним процесима доселило из различитих азијских и афричких земаља, открила су и неке друге чиниоце. Културне разлике и културни конфликт између домаћег становништва и „придошлица” некада могу бити толико изражени, да се принудни брак јавља из страха да се не изгуби сопствени идентитет, тј. да се очувају националне, етничке, верске особености и спречи непожељна „европеизација” (Alanen, 2016: 3-4; Uddin, 2006: 215; Anitha, Gill, 2009: 174; Hamel, 2011: 4). Такође, стогост имиграционих прописа знатно отежава легалан улазак и боравак у европским земљама, те се посеже за принудним браком да би се злоупотребила правила о брачним визама и јединству породице, а извесну улогу у овим ситуацијама може да има и враћање дуга земљацима који су финансирани долазак у европске земље и који воде рачуна о рођацима или имовини која је остала у земљи порекла (Beck-Gersheim: 63; Rude-Antoine, 2005: 30; González, 2017: 5).

У појединим азијским и афричким земљама настанку појаве, на извештајан начин, доприноси и недовољна изграђеност појединих институција, посебно механизма социјалног старања. У литератури је примећено да се родитељи хендикепиране деце, страхујући да ће деца по њиховој смрти остати незбринута, окрећу принудном браку, јер га виде

као начин да им у дужем периоду обезбеде негу и помоћ, али и да ублаже стигму хендикепираности (Alanen, 2016: 5; Chantler, 2012: 180; Sammad, 2010: 200).

2. Принудни брак у оружаним сукобима

Рат и оружани сукоби, такође, могу допринети појави принудног брака. Друштвена дезорганизација и економска криза коју доносе на општем нивоу, али и осећај животне угрожености, несигурности и слабљење инхибиција на индивидуалном плану, могу да створе погодне услове за настанак различитих облика криминалитета, па и принудног брака. У феминистички оријентисаној литератури постоји став да је насиље према женама у рату само „појачана и продужена опресија” која иначе постоји над женама и у миру (Константиновић-Вилић, Николић Ристановић, Костић, 2009: 339). Жена се тако доживљава као „ратни плен”, одузета „својина” мушкарца-непријатеља, а сваки акт насиља над њом симболички представља акт потчињавања непријатеља. Уз то, како се жена, према патријархалном обрасцу, сматра симболом породице, насиље према њој добија шире значење, постаје атак на породицу тј. на саме темеље друштва непријатеља.

Иако се примери принудног брака могу пронаћи у многим оружаним конфликтима, у појединим је, попут оних у Камбоџи, Уганди или Сијера Леонеу, ова појава добила масовне размере и карактеристике системске и планске активности, тако да ће о њима бити детаљније речи у даљем излагању.

2.1. Камбоџа

Принудни брак у Камбоџи за време владавине Црвених Кмера (од 1975. до 1979. године) има веома специфичне карактеристике и значајно одступа од онога што је забележено у другим конфликтима. Наиме, док се у другим случајевима најчешће радило о браку припадника оружаних снага који сами применом принуде долазе до „супруге”, у Камбоџи је био практикован други модел – групна, масовна венчања грађана под принудом представника режима. У том смислу, овде се не ради о облику родно заснованог насиља, како су подједнако биле виктимизирани и жене и мушкарци. Принудни брак је, заправо, био коришћен као инструмент својеврсног социјалног инжињеринга и он је представљао само један сегмент много шире стратегије за изградњу новог друштва. Да би се разумело о чему се ради потребно је поменути да је Комунистичка партија Камбоџе (у даљем тексту КПК), на челу са Полом Потом,

настојала да трансформише ову земљу и претвори је у самодовољну, аутархичну пољопривредну комунистичку државу. Тако је читаво становништво подељено на две категорије – тзв. основне људе (сељаци) и тзв. нове људе (градско становништво), при чему су ови потоњи сматрани контрареволуционарним, те је владајући режим поставио циљ да их преобрати у сељаке, вршећи принудно пресељавање у рурална подручја и распоређивање на рад у пољопривредним задругама, мада ни сеоско становништво није било поштеђено, те је некада и оно било приморано да напусти своје домове и прикључи се задругама на другом крају земље (Chandler, 1999: iiv).

Идеологија КПК укључивала је радикалну трансформацију друштвених структура, што је резултирало уништењем традиционалног брака и породичног живота. Након расељавања прибегавало се раздвајању чланова породице, који би били сврстани у неку од шест категорија, полазећи од пола и узраста: дечаки млађи од 14 година; девојчице млађе од 14 година; мушкарци између 14 и 50 година; жене између 14 и 50 година; мушкарци старији од 50 година; и жене старије од 50 година. Људи су морали да живе и раде у тако формираним радним тимовима, а оваквом организацијом режим је желео да покаже да је институција породице превазиђена и успешно замењена радним тимом, који је уместо ње постао основна ћелија друштва (Chandler, 1999: 28).

Део ове политике друштвене реорганизације било је систематско, обавезно склапање бракова, како би се успоставила контрола сексуалности и утицало на повећање броја становника. У ту сврху организована су од стране власти масовна грађанска венчања по „инстант” процедури, без компликованих верских и обичајних ритуала какви су до тада традиционално били практиковани, јер је институција брака сматрана посебно значајним, светим чином спајања не само двоје људи већ и њихових породица (Ye, 2011: 469-470; Christensen, 2015: 1825). Одбијање није долазило у обзир, а казна је варијала – од упозорења, преко силовања и затварања, до погубљења у најрадикалнијим случајевима (Ye, 2011: 470; Nguyen, 2014: 32; Christensen, 2015: 1825). Ни будистички свештеници нису били поштеђени ове праксе, присилно су морали да се одрекну својих верских уверења и целибата (Nguyen, 2014: 32). Међутим, забележени су и другачији примери; у извесним случајевима брак је коришћен као награда, како је војницима за заслуге била пружана прилика да сами себи изаберу супружника (Nguyen, 2014: 31). Тачан број виктимизираних принудним браком свакако није познат, а

процене прилично варирају, крећући се од неколико десетина хиљада до чак четресто хиљада људи (Nguyen, 2014: 31).

Нарушавање личних слобода се ту није завршавало, јер је већина „младенаца” била под надзором шпијуна, како би се осигурало конзумирање брака, често и применом силе (Ye, 2011: 470). У том смислу, брак није требало да има никакву другу функцију осим „производње деце”, нових радника и поданика режима (Lovato, 2016: 13 и надаље). Тако су се силовање и принудна трудноћа јавили као посебан сегмент виктимизације, при чему би требало нагласити да су лоша исхрана, лоши хигијенски услови, изостанак адекватне медицинске неге, тежак рад у току трудноће и непосредно после порођаја, често доводили до здравствених компликација, побачаја, као и високе смртност мајки и деце (Lovato, 2016: 16-19).

По свргавању режима огромна већина жртава и њихових породица овакве бракове је сматрала валидним, што се може објаснити тиме да се у тамошњем друштву на развод или раздвајање од партнера гледа са презиром. То је само продубљивало стигматизацију и у случају да се остаје у браку, али и у случају да се раскида, када су шансе да се отпочне нови живот са другим партнером слабе, посебно за жене стигматизоване губитком невиности (Ye, 2011: 471). Жртве принудног брака су и зарад деце остајале у оваквим заједницама, кријући од њих истину да би их поштедели траума, али и због страха од неразумевања и неприхватања (Ye, 2011: 472-473)

2.2. Уганда

Сукоб у Уганди је започео 1986. године, доласком на власт Националне армије отпора (*National Resistance Army*). Присталице претходне владе побегле су на север Уганде и југ Судана, где су се ујединиле и започеле борбу против новог режима. Међутим, неке групе су се отцепиле, а једна од њих, позната под именом *Lord's Resistance Army* (у даљем тексту *LRA*), на чијем челу се налазио *Joseph Kony*, постала је озлоглашена због отмица деце. Процене о размерама ове појаве се разликују, мада су бројеви у сваком случају застрашујући и крећу се од 66.000 до 80.000 деце (SWAY, 2008: 44, Annan et al, 2011: 883). Више од половине (51%) отетих девојчица и девојака принудно се нашло у улози „супруге”, што је подразумевало одржавање сексуалних односа са борцима *LRA* којима су додељене, али и обављање кућних послова као што су производња и припрема хране, прање и слично, до тога да су жртве биле коришћене као носачи или као борци, чиме су непосредно биле укључене у оружане сукобе (McKay, Mazurana, 2004: 73, 135–136).

Постоје докази да су отмице и принудни бракови били резултат планиране и систематске активности. Команданти *LRA* су наређивали и организовали отмице у зависности од потреба бораца за „супругама“, а постојале су и посебне евиденције о расположивим девојкама (Annan et al, 2011: 885; Carlson, Mazurana, 2008: 18). Нека сведочанства говоре да су се посебно цениле образоване девојке, јер су могле да помогну пружајући медицинску помоћ и негу, успостављајући радио-комуникацију и слично. Стратешки значај отетих жена у *LRA* потврђује и чињеница да је један од вођа *Vincent Otti*, одбио да размењује жене за оружје или лекове, јер их је сматрао неопходним за функционисање војних кампова (Annan et al, 2011: 886; Carlson, Mazurana, 2008: 20-22).

Ова војна формација наметнула је веома строг, пуритански кодекс понашања својим члановима. Сексуални односи били су допуштени само унутар „бракова“, док су „ванбрачни“ били строго забрањени и кажњивани смрћу. То значи да су се принудни бракови нашли у функцији успостављања контроле и дисциплине међу борцима, стварања групне кохезије, али и сузбијања ширења ХИВ-а и других полно преносивих болести (Annan et al, 2011: 884; Carlson, Mazurana, 2004: 28).

Принудни брак је виђен и као средство за остваривање извесних демографских и политичких циљева тј. насељавања Ачоли (*Acholi*) народа у северној Уганди. У том смислу, борцима је било дозвољено да имају више „супруга“, у зависности од чина у војној хијерархији (SWAY, 2008: 42), а чини се да ни они нису увек били потпуно слободни по питању избора „супруге“, већ су морали да прихвате наређење надређених по том питању (Allen, 2005: 28). Са друге стране, жене које су одбиле „брак“ кажњаване су силовањем, мучењем или смрћу (Carlson, Mazurana, 2008: 19). Трудноћа је у овим браковима била посебно подстицана на различите начине – примењивана је и вештачка оплодња, девојке које су покушале да спрече или прекину трудноћу су убијане, а постоје и сведочења бивших бораца *LRA* да су их команданти присиљавали на сексуалне односе са „супругама“ како би зачели што више деце (Carlson, Mazurana, 2008: 23-24; Allen, 2005: 28).

Једном када би ушле у брак са припадницима *LRA*, жене су биле препуштене на милост и немилост својих мужава, који су имали апсолутну власт над њима (Carlson, Mazurana, 2008: 21). За ретке жртве принудног брака, посебно оне додељене лицима вишег ранга, може се рећи да су имале положај бољи од обичних служавки, нису присиљаване на тежак физички рад, добијале су више хране од осталих, а понекад им је поклањана опљачкана роба, али ни тада нису биле ослобођене од сексуалног ропства (SWAY, 2008: 41).

Гореописани „бракови” трајали су годинама, по неким проценама просечно између три и четири године, а забележени су и случајеви од десет и више година (Human Rights Watch, 2003: 14; SWAY, 2008: 54). Жртве принудних бракова и њихова деца сматрани су власништвом бораца *LRA*, те су могле бити отпуштени вољом „власника”, док је бекство често имало фаталан исход по њих саме или чланове њихових породица (SWAY, 2008: 41-44). Излазак из оваквих бракова, међутим, није представљао и крај проблема. Више од 50% жртава, које су се вратиле из заточеништва са дететом или децом добијеном из принудних бракова, суочило се са новим изазовима услед стигматизације и отежане социјалне интеграције (SWAY, 2008: 43; McKey, Mazurana, 2004: 87).

2.3. Сијера Леоне

Грађански рат у Сијера Леонеу избио је 1991. године, а током овог сукоба који је трајао више од деценије, формирано је неколико побуњеничких група које су се бориле против званичне власти, настојећи да преузму контролу над земљом. Две најважније – *Revolutionary United Front* (у даљем тексту *RUF*) и *Armed Forces Revolutionary Council* (у даљем тексту *AFRC*) биле су познате по изузетно бруталним нападима на цивиле и сексуалном насиљу којем су биле су изложене не само жене, већ и мушкарци свих узраста (Mc Key, Mazurana, 2004: 58). Побуњеници су и у овом сукобу вршили отмице ради принудног брака, који је симболично назван „брак из жбуња” (*bush marriage*), како би се истакао начин живота побуњеника и потпуна нелегалност настанка ових заједница (Carlson, Mazurana, 2004: 12; Oosterveld, 2011: 52). По отмици жртве биле одвођене у побуњеничке логоре и додељиване побуњеницима. У већини случајева било је довољно да мушкарац неку жену прогласи „својом”, али је било примера „регистравања” заједница, у смислу да су војници морали да потпишу изјаве у којима прихватају „супруге”.¹ Побуњенички војни логори били су устројени слично као сеоске заједнице, са мањим подструктурама које су имитирале породицу. Командант је могао имати до шест жена, обично старости од девет до деветнаест година (Mc Key, Mazurana, 2004: 93), а у састав ових „породица” улазили су и други заробљеници и регрути. Карактеристично за овај сукоб је и то да су жене могле постати команданти и главе оваквих „породица” (Carlson, Mazurana, 2004: 13-14).

Жртве су биле изложене констатном сексуалном насиљу. Оне које су затруднеле биле су приморане да роде без адекватне медицинске

¹ Видети *AFRC Trial Judgement*, para. 1138.

помоћи, а уколико отац није желео дете, биле су подвргнуте принудном абортусу, са честим последицама по здравље услед нехигијенских услова живота (Mc Key, Mazurana, 2004: 69-70). Поред радне експлоатације, која је уобичајна у оваквим заједницама, забележено је и принуђивање на коришћење опојних дрога и генитално сакаћење жена (Human Rights Watch, 2003а: 44). Иако је „муж” генерално био слободан у понашању у оваквој заједници, од њега се очекивало да издржава своју „супругу” и децу, у супротном могао је бити кажњени затвором или телесном казном, а за силовање туђе супруге чак и лишен живота (Human Rights Watch, 2003а: 45).

Коришћење жена у војним операцијама је, такође, био посебан аспект виктимизације, а према неким проценама између 10% и 30% припадника снага *RUF*-а и *AFRC*-а чиниле су управо жене (Carlson, Mazurana, 2004: 6). Међутим, овде би требало нагласити да се међу женама-борцима налазиле и оне које су се саме прикључиле оружаним формацијама, често да би побегле од сиромаштва или породичног насиља или да би стегле углед у друштву, мада их добровољачки статус није увек спасавао од принудног брака и са њим повезане експлоатације (Mc Key, Mazurana, 2004: 14 и 23; Hutchinson, Waterhouse, March-McDonald, Neal, Ingham, 2016: 45). Чак би се могло рећи да је учешће у борбама за неке од жена постало својеврсна тактика преживљавања; својство борца доносило је бољу исхрану, али и приступ оружју које је могло послужити за личну заштиту (Carlson, Mazurana, 2004: 12).

Све наведено говори о комплексности положаја жена у побуњеничким групацијама. Једно истраживање је открило да су жртве, поред мањег броја које су имале искључиво улогу сексуалне робиње (8%), обављало и читав низ дугих наметнутих послова: кување (72%), производња хране (44%), пренос оружја и других ствари (68%), неговање болесника и рањеника (62%), дужности курира (40%), шпијунирање (22%), послови техничара за комуникације (18%), рад у рудницима дијаманата (14%, подаци приказани према Carlson, Mazurana, 2004: 2 и 12).

Генерално посматрано, положај жена је у многоструком зависис од статуса „супруга”, те су оне у „браку” са побуњеницима вишег ранга могле имати и одређену заштиту од насртаја других побуњеника, помоћ других жена у обављању кућних послова или материјалну корист од пљачке (Human Rights Watch, 2003а: 43). Било је и примера да су поједине оствариле значајни утицај, јер су имале саветодавну улогу при организовању војних операција, преузимале су дужности супруга у војном кампу када је он одсутан, а неке су имале под својом командом и посебне јединице састављене од дечака и девојчица (Carlson, Mazurana, 2004: 14).

Након рата, многе жене су пуштене или остављене од стране побуњеника или су успеле да побегну. Иако су већину преживели чланови породице прихватили, шира средина није увек била благонаклона због њихове повезаности са побуњеницима. Са друге стране, било је и жена одбачених од својих породица. То је, уз истовремену немогућност да формирају нову породицу, јер више нису девице, а и сумњало се да због начина живота уз побуњенике више нису способне да буду добре супруге и мајке, често водило ка проституцији (Coulter, 2009: 176 и надаље). Највише проблема у реинтеграцији регистровано је код жртава са децом добијеном из брака са побуњеницима, посебно ако је отац непознат, а мајка је дошла „празних руку” и ничиме није могла да допринесе добробити породице (Coulter, 2009: 232; Mc Key, Mazurana, 2004: 54). Један део жена је остао са својим „мужевима”, руковођен различитим разлозима, јер нису имале где друго да оду; због страха да се не могу удати; зато што их „муж” није ослободио; зато што су сматрале да је то боље за заједничку децу; због тога што су имале коректан однос или емоционалну повезаност са својим „мужем”; или због обећања да ће брак бити легализован (Coulter, 2009: 208; Mc Key, Mazurana, 2004: 56).

3. Кривичноправни аспекти принудног брака у оружаним сукобима

Специјални суд за Сијера Леоне први се сусрео са проблемом како квалификовати принудни брак, с обзиром на то да он није предвиђен као самостална инкриминација, нити је изричито обухваћен другим делима наведеним у Статуту,² што је и довело до лутања и различитих схватања по овом питању. Тако је принудни брак сагледаван најпре у контексту недозвољених аката сексуалне природе, а посебно сексуалног ропства.³ У предмету против *AFRC* закључено је да је принудни брак „... потпуно обухваћен злочином сексуалног ропства и да не постоји празнина у праву која би захтевала увођење посебног кривичног дела пати подвођење под друге нехумане акте ...”.⁴ Судаће веће се, образлажући

² Видети у Statute of Special Court for Sierra Leone, доступно на <https://sierraleonecsc.org/downloads/legalresources/specialcourtstatute.pdf>, приступ 31.08.2025.

³ Поред сексуалног ропства овде спадају и: силовање, принудна проституција, принудна трудноћа и други облици сексуалног насиља (чл. 2 ст. 1г Статута).

⁴ *Prosecutor against Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara, Santigie Borbor Kanu, SCL 04-16-T (AFRC Trial Judgement)*, § 713. <https://www.rscsl.org/Documents/Decisions/AFRC/613/SCSL-04-16-T-613s.pdf>, приступ 31.08.2025.

наведени став, позвало на више аргумената.⁵ Прво, принудни бракови су укључивали отмицу девојчица и жена, као и њихово затварање код трупа *AFRC*. Друго, у доказном поступку је утврђено да су се учиниоци према „супругама” односили као према свом „власништву”, вршећи контролу над њиховим интимним, сексуалним животом, али и над њиховим кретањем и радом, без намере да стварно успоставе брачни или квазибрачни статус са жртвом, у смислу поштовања међусобних права и обавеза својствених односу између супружника или ванбрачних партнера. Треће, жртва је могла бити предата и другом побуњенику по нахођењу учиниоца. Четврто, жртве се нису сматрале „удатим”, чак ни у ретким случајевима када је била спроведена некаква процедура венчања.

Међутим, нису се сви сагласили са тиме, како је у издвојеном мишљењу судија *Doherty* навела да је „... кључни елемент принудног брака намењање брачног односа жртви од стране учиноца, претњом или употребом физичке силе ...”.⁶ Постоји приметна разлика, јер је по већинском мишљењу у питању недозвољени акт сексуалне природе, док се у другом инистира на нарушавању слободе одлучивања по питању ступања у брак, на шта се надовезују други видови виктимизације, укључујући али и не завршавајући се са сексуалном експлоатацијом.

Жалбено веће је у истом предмету направило заокрет, супсумирајући принудни брак „*друга нехумана дела*”.⁷ Иако је констатовано да између присилног брака и сексуалног ропства постоји извесна подударност, истакнуте су и две кључне разлике, које указују да принудни брак није претежно сексуални деликт, а то су успостављање заједнице живота и ексклузивност у односу између „супружника”, са могућим казним последицама у случају њеног непоштовања.⁸ У пресуди Жалбеног већа је речено да принудни брак описује ситауцију када „... учинилац сам, односно друго лице за чије је поступке он одговоран, приморава жртву силом, претњом да ће сила бити употребљена, или неким другим обликом принуде да служи као брачни партнер, што резултира тешком патњом или физичком, менталном или психичком повредом жртве”.⁹ Жалбено веће је, поред наведеног, захтевало и испуњење основних елемената злочина против човечности, тражећи да злочин буде широко

⁵ Видети §§ 711-713.

⁶ *AFRC Trial Judgement (Partially Dissenting Opinion of Justice Doherty)*.

⁷ *AFRC Appeals Judgment*, §§ 197-203. <https://www.rscsl.org/Documents/Decisions/AFRC/Appeal/675/SCSL-04-16-A-675.pdf>, приступ 31.08.2025.

⁸ Видети исто, § 195.

⁹ Исто, § 196.

распрострањен, да представља систематски напад на цивилно становништво и да је довољно тежак да би представљао злочин против човечности.¹⁰ Такође, у процени да ли се принудни брак може подвести под категорију других нехуманих дела заузет је став да су испуњени и услови постављени у Елементима кривичних дела Међународног кривичног суда: нехуманим делом нанета тешка патња, тешка повреда тела, психичког или физичког здравља; дело је сличног карактера као друга дела из чл. 2 ст. 1 а-х Статута; учинилац је свестан околности које су установиле карактер дела.¹¹ То што су жртве принудног брака биле отете, што су трпеле силовање и друге облике сексуалног насиља, принудну трудноћу, принудни рад и телесно кажњавање представља тешке повреде тела, физичког и психичког здравља, а психичке последице су, поред наведеног, изазване и посматрањем убиства или мучења чланова породице приликом отмице, као и стигматизацијом и каснијом отежаном реинтеграцијом.

У случају *RUF* принудни брак је разматран у контексту других нехуманих дела,¹² терористичке стратегије,¹³ повреде личног достојанства,¹⁴ колективног кажњавања,¹⁵ сексуалног насиља¹⁶ и сексуалног ропства,¹⁷ чиме је посебно апострофирана комплексност принудног брака у оружаним сукобима. Судско веће је закључило да су побуњеничке акције заробљавања жена и узимања истих за супруге „... задовољавале *actus reus* принудног брака, односно принудног наметања брачне везе”,¹⁸ што је подразумевало искључиво пружање сексуалних услуга „супругу”, обављање кућних послова и рађање деце.¹⁹ Утврђено је, такође, да је овако наметнута брачна веза изазивала пролонгирану патњу, жртве су трајно обележене као жене побуњеника, што је у многоме отежавало њихов опоравак и друштвену реинтеграцију.²⁰

¹⁰ Исто, § 197-198.

¹¹ Исто, § 215. International Criminal Court, Elements of Crimes, <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf>, приступ 31.08.2025.

¹² *Prosecutor against Issa Hassan Sesay, Morris Kallon, Augustine Gbao, Case No. SCSL-04-15-T (RUF Judgement)*, § 164–172. Доступно на <https://www.rscsl.org/Documents/Decisions/RUF/1234/SCSL-04-15-T-1234-searchable.pdf>, приступ 31.08.2025.

¹³ Исто, §§ 1351-1352, 1356, 1493 и 1602.

¹⁴ Исто, § 1583.

¹⁵ Исто, §1495.

¹⁶ Исто, § 1574.

¹⁷ Исто, 5.1.2.6, 5.1.4.4, 5.2.2.2, 6.2.2.1 и 8.2.2.2.

¹⁸ Исто, § 1295.

¹⁹ Исто, § 1472.

²⁰ Исто, § 1296.

У случају *Taylor* судско веће је оценило да „номенклатура брака” није од помоћи у означавању онога што се дешавало отетим женама у Сијера Леонеу, као и да је много примереније говорити о тзв. брачном ропству (*conjugal slavery*).²¹ У том смислу, ради се о сложеном злочину, који обухвата елементе како сексуалне тако и несексуалне природе, комбинујући заправо сексуално ропство, принудну трудноћу и принудни рад у домаћинству.²² Иако је дало занимљиву терминолошку напомену о томе да принудни брак не одсликава у потпуности суштину ове више-димензионалне појаве, судско веће је на крају закључило да је све описано већ познато, те да не постоје нови елементи који би захтевали концептуализацију неког новог, посебног дела.²³

Специјални суд за Сијера Леоне постигао је значајан напредак у сагледавању принудног брака као злочина против човечности. Међутим, у три суђења која су се посебно бавила овим злочином, није постигнут консензус о његовој дефиницији и о томе како га правно третирати. Штавише, чини се да је разјашњење дато у случајевима *AFRC* и *RUF* помало замагљено одлуком у случају *Taylor*.

Када је суђење за дела учињена у Уганди у питању, у предмету *Ongwen* појавио се исти проблем. Предсудеће веће је заузело став да принудни брак може да се подведе под „друга нехумана дела”, под условом да оптужени употребом силе, претњом да ће сила бити употребљена, другим обликом принуде, искоришћавањем принудних околности, проузрокује да једно или више лица служе као брачни партнери, при чему он зна да је његово понашање део ширег или систематског напада на цивилно становништво и да представља доношење тешких патњи, тешко повређивање телесног интегритета, или менталног или физичког здравља, које је по карактеру довољно слично радњама злочина против човечности.²⁴

Судеће веће је у истом случају констатовало да су се у ранијим предметима пред Међународним кривичним судом „друга нехумана дела” третирали као „резидуална категорија”, под коју су супсумирана понашања

²¹ *Prosecutor against Charles Ghankay Taylor (Taylor Judgement), Case No. SCSL-03-01-T-1283, §§ 426-427.* Доступно на <https://www.rscsl.org/Documents/Decisions/Taylor/1283/SCSL-03-01-T-1283.pdf>, приступ 31.08.2025.

²² Исто, § 427.

²³ Исто, § 430.

²⁴ *Decision on the Confirmation of the Charges against Dominic Ongwen, 23 March 2016,* видети §§ 87-95, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2016_02331.PDF, приступ 31.08.2025.

која не припадају неправу таксативно наведених радњи злочина против човечности.²⁵ Може се рећи да је учињен и корак даље, јер је Судаће веће истакло да се формулација „друга нехумана дела” не односи само на оне радње које нису изричито поменуте у опису злочина против човечности, већ и на ситуацију када читав обим одређеног понашања није у потпуности обухваћен ниједном прописаном радњом злочина против човечности. Управо та поставка је и примењена на принудни брак, како се он делом поклапа са појединим изричито наведеним радњама, али има и своје специфичности које га од тих радњи одвајају.²⁶ Централни елемент принудног брака представља принудно наметање брачног статуса жртви. Такво стање најчешће обухвата искључивање сексуалних односа са другима (ексклузивност принудне брачне заједнице), али и читав низ друштвених, етичких, па чак и верских последица, које се озбиљно одражавају на физичко и психичко благостање жртве, а ако је дошло до рађања деце, последице постају још сложеније. Принудни брак не захтева нужно власничко понашање према жртви, што је суштински елемент за постојање сексуалног ропства. Силовање нема за нужну, претходну претпоставку наметање „брачног статуса” жртви. Оно се може извршити потпуно независно, мада није искључено ни то да се постојање принудног брака користи као погодна околност за вршење силовања од стране „супруга”, а некада и од стране других лица уз његову дозволу. Веће је стога заузело став да принудни брак може да има сличности са сексуалним ропством или силовањем, али и да између поређених радњи нема потпуне подударности.

Ванредно веће за Камбоџу²⁷ је у предмету 002/02 закључило да се принудним браком нарушава слобода одлучивања по питању ступања у брак, али и слобода одлучивања у вези са сексуалним односима. У том смислу, прву фазу виктимизације је чинило наметање брака и мушкарцима и женама од стране режима Црвених Кмера, најчешће на органи-

²⁵ *The Prosecutor Against Dominik Ongwen, Trial Judgement, ICC-02/04-01/15*, 4 February 2021, §§ 2745, https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2021_01026.PDF, приступ 31.08.2025.

²⁶ Исто, §§ 2746-2753.

²⁷ На крају дугог процеса преговора, који је почео 1997. године између владе Камбоџе и УН, 2003. године је потписан споразум о кривичном гоњењу злочина почињених у периоду од 17. априла 1975. године до 6. јануара 1979. године. На основу тога формирана су Ванредна већа, а у случају 002/02 суђено је бившем заменику генералног секретара Комунистичке партије (*Nuon Chea*) и бившем шефу државе (*Khieu Samphan*). Више о овом и другим предметима може се видети на <https://www.eccc.gov.kh/en>. приступ 31.08.2025. године.

зованим, масовним венчањима која су спровођена без традиционалних религијских и обичајних церемонија и ритуала, да би потом у оквирима овако формиране заједнице следило силовање, као друга фаза виктимизације. Што се правне квалификације тиче, Ванредно веће је описано подвело под „друга нехумана дела”, јер не одговара ниједној таксативно наведеној радњи злочина против човечности.²⁸

4. Закључак

Принудни бракови се дешавају свакодневно, и у временима оружаних сукоба и у временима мира. Међутим, између ових појава могу се уочити значајне разлике, а најупадљивије је то што је у доба мира више у питању индивидуална социјално-патолошка појава, која у конфликтима постаје планска, организована, масовна пракса, облик систематског и ширег напада на цивилино становништво. У потпуности се мења и профил типичног извршиоца. Тако су у редовним околностима принудни бракови најчешће резултат неприхватљивог мешања људи блиских жртви (родитеља и других сродника) у њен приватни живот, док у оружаним конфликтима они обично немају никакву улогу, учиниоци су лица од раније непозната жртви, припадници званичних или паравојних оружаних формација. Жене су у оба случаја најчешће жртве, али су примери конфликта у појединим земљама као што је Камбоџа показали да и мушкарци могу у истој мери бити изложени, пошто је принудно закључење брака виђено као мера државне популационе политике. И фактори који утичу на настанак метаморфозирају; очување породичне части, богатства, друштвеног положаја и слични постају ирелевантни, јер је у питању огољена експлоатација у различитим облицима. Политички циљеви у току сукоба посебно избијају на површину, што није карактеристично за принудни брак у мирнодопским условима, те се он јавља и као облик доминације, начин за успостављање контроле једне друштвене групе над другом. Све наведено је консеквентно повезано и са различитим модалитетима извршења, који су у конфликтним ситуацијама опаснији и агресивнији, јер подразумевају примену физичке силе. У доба мира се инсистира на привиду регуларности брака, кроз организовање верских или грађанских процедура, што у конфликтима уопште није нужна одлика. Не треба заборавити ни израженију тежину изазваних последица, али ни појачану секундарну виктимизацију жртава у сукобима; иако има примера успешног повратка својим породицама и успешне друштвене интеграције,

²⁸ Judgement, 2018: 380.

многе жртве су, слично као и жртве силовања у рату, по његовом окончању често стигматизоване, дискриминисане и маргинализоване.

Комплексност виктимизације, која обухвата различите аспекте и не подразумева само грубо нарушавање слободе одлучивања по питању ступања у брак, већ и силовање, сексуално ропство, принудну трудноћу, радну експлоатацију, па у неким случајевима и принудно учешће у самим борбеним дејствима, ставило је међународне судове пред изазов правне квалификације. Принудни брак несумњиво има сличности са неким изричито предвиђеним радњама злочина против човечности, али има и друге елементе који их значајно надилазе. После извесних лутања, излаз је пронађен у томе да се квалификује као „други нехумани акти”, јер испуњава све услове за то. Међутим, то не значи да се у будућности не може десити да се напорима међународне заједнице овом проблему приђе и на други начин, редефинисањем злочина против човечности изричитим стављањем принудног брака у његове оквире.

Литература

AFRC Appeals Judgment. Доступно на <https://www.rscsl.org/Documents/Decisions/AFRC/Appeal/675/SCSL-04-16-A-675.pdf>, приступ 31.08.2025.

AFRC Trial Judgement (Partially Dissenting Opinion of Justice Doherty)

Alanen, J. (2016). Custom or Crime? (Part I of IV) Catalysts and Consequences of Forced Marriage. *American Journal of Family Law*. 29 (4). 227-248.

Allen T. (2005). *War and Justice in Northern Uganda: An Assessment of the International Criminal Court's Intervention, Special Report*. London: Crisis States Research Centre

Anitha, S., Gill, A. (2009). Coercion, Consent and the Forced Marriage Debate in the UK. *Feminist Legal Studies*. 17. 165-184.

Annan J., Blattman C., Carlson K., Mazurana D. (2011). Civil war, reintegration, and gender

in northern Uganda. *Journal of Conflict Resolution*. 55. 877-908.

Beck-Gernsheim, E. (2011). The Marriage Route to Migration of Border Artistes, Transnational Matchmaking and Imported Spouses. *Nordic Journal of Migration Research*. 1 (2). 60-68.

Braun, K. (2015). "I don't Take This Man to be My Lawfully Wedded Husband": Considering the Criminal Offense of "Forced Marriage" and Its Potential Impact on the Lives of Girls and Young Women with Migrant Background in Germany. *German Law Journal*. 16 (04). 845-869.

Carlson K., Mazurana D. (2008). *Forced marriage within the Lord's Resistance Army, Uganda*. Medford, MA: Feinstein International Center, Tufts University

Chandler, D. P. (1999). *Voices from S-21: terror and history in Pol Pot's secret prison*. Berkeley, CA: University of California Press

Chantler, K. (2012). Recognition of and Intervention in Forced Marriage as a Form of Violence and Abuse. *Trauma, Violence & Abuse*. 13 (3). 176-183.

Christensen C. (2015). Forced Marriage at the Cambodian Crossroads: ECCC Can Develop a New Crime Against Humanity. *BYU Law Review*. 6. 1825-1846.

Coulter C. (2009). *Bush Wives and Girl Soldiers. Womens Life through War and Peace in Sierra Leone*. Ithaca NY: Cornell University Press

Decision on the Confirmation of the Charges against Dominic Ongwen, 23 March 2016. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2016_02331.PDF, приступ 31.08.2025.

Enright, M. (2009). Choice, Culture and the Politics of Belonging: The Emerging Law of Forced and Arranged Marriage. *The Modern Law Review*. 72 (3). 331-359.

Findings from the Survey of War Affected Youths (SWAY), Fase II. (2008). <https://reliefweb.int/report/uganda/state-female-youth-northern-uganda-findings-survey-war-affected-youth-sway>, приступ 31.08.2025.

Gangoli, G., McCarry, M., Razak, A. (2009). Child Marriage or Forced Marriage? South Asian Communities in North East England. *Children & Society*. 23. 418-429.

Gill, A. K., Harvey, H. (2017). Examining the Impact of Gender on Young People's Views on Forced Marriage in Britain. *Feminist Criminology*. 12 (1). 72-100.

González, N. I. (2017). Forced Marriages in Europe: From a Migration Problem in a Global World to the Old Phenomenon of Gender Violence. *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*. XI (2). 4-12.

Hamel, C. (2011). Fewer Forced Marriages among Immigrant Woman and Daughters of Immigrants. *Population & Societies*. 479. 1-4.

<https://www.eccc.gov.kh/en>. приступ 31.08.2025.

Human Rights Watch. (2003). *Stolen children: Abduction and Recruitment in Northern Uganda*. March 2003.

Hutchinson, A., Waterhouse, P., March-McDonald, J., Neal, S., Ingham, R. (2016). Understanding Early Marriage and Transsactional Sex in the Context of Armed Conflict: Protection at Price. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*. 42 (1). 45-49.

Idriss, M. M. (2015). Forced Marriages – The Need for Criminalisation?. *Criminal Law Review*. 9. 687-703.

International Criminal Court, Elements of Crimes. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf>, приступ 31.08.2025.

Константиновић-Вилић, С., Николић Ристановић, В., Костић, М. (2009). *Криминологија*. Ниш: Правни факултет

Judgement, Case 002/02, Extraordinary Chambers for Cambodia, November 16, 2018. <https://legal-tools.org/doc/8v76lk/pdf>, приступ 31.08.2025.

Kool, R. (2012). Step forward of Forever Hold Your Peace: Penalising Forced Marriage in Netherlands. *Netherlands Quarterly of Human Rights*. 13 (4). 446-471.

Lovato M. (2016). *Forced Pregnancy During the Khmer Rouge Regime: Acknowledging Forced Pregnancy as a Distinct Crime in the ECCC Proceedings*. Phnom Penh: Cambodian Human Rights Action Coalition

McKay S., Mazurana D. (2004). *Where are the girls? Girls in fighting forces in northern Uganda, Sierra Leone and Mozambique: their lives during and after war*. Montreal: Rights & Democracy (International Centre for Human Rights and Democratic Development)

Miller, M. J. (2015). Stop Forced Child Marriage: A Comparative Global Law Analysis. *International Journal of Humanities and Social Sciences*. 9 (11). 3908-3917.

Nguyen F. (2014). Untailing Sex, Marriage and other Criminalities in Forced marriage. *Gottingen Journal of International Law*. 6 (1). 13-45.

Oosterveld V.(2011). The gender jurisprudence of the Special Court for Sierra Leone: progress in the Revolutionary United Front judgments. *Cornell International Law Journal* (44). 49-74.

Ouattara, M., Sen, P., Thomson, M. (2010). *Forced Marriage, Forced Sex: The Perils of Childhood for Girls, in Violence against Women (ed. C. Sweetman)*. 27-33.

Rude-Antoine, E. (2005). *Forced Marriages in Council of Europe Member States, A Comparative Study of Legislation and Political Initiatives*. Strasbourg: Directorate General of Human Rights

Sabbe, A., Temmerman, M., Brems, E., Leye, E. (2014). Forced Marriage: An Analysis of Legislation and Political Measures in Europe. *Crime, Law and Social Change*. 62 (2). 171-189.

Samad, Y. (2010). Forced Marriage Among Man – Unrecognized Problem. *Critical Social Policy*. 30 (2). 189-207.

Statute of Special Court for Sierra Leone, доступно на <https://sierraleonecsc.org/downloads/legalresources/specialcourtstatute.pdf>, приступ 31.08.2025.

The Prosecutor against Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara, Santigie Borbor Kanu, SCL 04-16-T (AFRC Trial Judgement). Доступно на <https://www.rscsl.org/Documents/Decisions/AFRC/613/SCSL-04-16-T-613s.pdf>, приступ 31.08.2025.

The Prosecutor Against Dominik Ongwen, Trial Judgement, ICC-02/04-01/15, 4 February 2021. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2021_01026.PDF, приступ 31.08.2025.

The Prosecutor against Charles Ghankay Taylor (Taylor Judgement), Case No. SCSL-03-01-T-1283. <https://www.rscsl.org/Documents/Decisions/Taylor/1283/SCSL-03-01-T-1283.pdf>, приступ 31.08.2025.

The Prosecutor against Issa Hassan Sesay, Morris Kallon, Augustine Gbao, Case No. SCSL-04-15-T (RUF Judgement). Доступно на <https://www.rscsl.org/Documents/Decisions/RUF/1234/SCSL-04-15-T-1234-searchable.pdf>, приступ 31.08.2025.

Uddin, M. S. (2006). Arranged marriage – A Dilemma for Young British Asians. *Diversity in Health and Social Care*. 3. 211-219.

Ye B. (2011). Forced Marriages as Mirrors of Cambodian Conflict Transformation. *Peace Review: A Journal of Social Justice*. 23 (4). 469-475.

Yerlikaya, H., Çakir-Ceylan, E. (2009). Zwangs – und Scheinehen im Fokus staatlicher Kontrolle. Eine Betrachtung des jüngsten Gesetzentwurfes zur Bekämpfung der Zwangsheirat und Verhinderung von Scheinehen im Lichte des Opferschutzes. *Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik*. 205-213.

Prof. Dušica Miladinović Stefanović, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University in Niš,
Republic of Serbia

**FORCED MARRIAGE AS A FORM OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN ARMED
CONFLICTS: CRIMINOLOGICAL AND CRIMINAL LAW ASPECTS**

Summary

Armed conflicts, social disorganization and economic crisis at a general level, as well as the feeling of insecurity, life threat and weakened inhibitions at the individual level, may generate favorable conditions for the emergence of various forms of crime. Forced marriage is probably not the first crime that comes to mind in this context. However, the circumstances in some armed conflicts (such as those in Cambodia, Sierra Leone or Uganda) show that this particular crime was committed so frequently that it reached mass proportions. In this paper, the author first endeavours to point out to certain criminological aspects of this phenomenon, such as its characteristics, the factors that influence its occurrence, and certain controversial criminal law issues that have been raised before international criminal courts due to the fact that forced marriage is not envisaged as an independent criminal offense, nor as an explicitly stated act among the existing incriminations in the statutes of international criminal courts. In practice, it is qualified as a crime against humanity and subsumed under the so-called “other inhumane acts”.

Keywords: forced marriage, crime against humanity, armed conflicts.